

ДОПРИНОС НЕОТЕКТОНСКЕ АНАЛИЗЕ У ФОРМИРАЊУ ХИДРОГЕОЛОШКОГ МОДЕЛА КАРСТНЕ ИЗВОРСКЕ ЗОНЕ ВИСОК – СТАРА ПЛАНИНА

CONTRIBUTION OF NEOTECTONIC ANALYSIS IN FORMATION OF HYDROGEOLOGICAL MODEL OF THE KARST SPRING ZONE VISOK – STARA PLANINA

Зоран Никић¹, Ненад Марић¹, Вукашин Милчановић¹

¹Универзитет у Београду Шумарски факултет, 11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1. E-mail: zoran.nikic@sfb.bg.ac.rs; nenad.maric@sfb.bg.ac.rs; vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs

АПСТРАКТ: Предмет изучавања у овом раду је карстна изворска зона Висок која се налази на ушћу Јеловичке у Дојкиначку реку, припада сливу Височице, на простору Висок крај, на јужним падинама Старе планине. Овај хидрогеолошки феномен интересантан је због присуства низа објеката који су последица геолошког састава, тектонског склопа терена и њиховог утицаја на хидрогеолошке услове који резултирају карстном изворском зоном, атрактивном и јако ретком на нашим просторима. На основу резултата изведеног детаљног геолошког и хидрогеолошког картања терена и неотектонске анализе урађен је и у раду приказан хидрогеолошки модел формирања карстне изворске зоне Висок. Дато је тумачење да се у оквиру ње дренирају три различите издани карстно-пукотинског типа. У раду је потенциран значајан допринос неотектонске анализе у процесу предметних хидрогеолошких истраживања. Указано је на изузетан потенцијални значај великих количина квалитетних подземних вода карстно-пукотинских издани за локалну заједницу и шире.

Кључне речи: карстна изворска зона; тектоника; врело; Висок крај; Стара планина

ABSTRACT: Subject of study in this paper is the karst spring zone Visok, which is located at the confluence of Jelovička and Dojkinačka river, belongs to the Visočica basin, in area of Visok kraj, on southern slopes of Stara Planina. This hydrogeological phenomenon is interesting due to the presence of a number of objects that are a consequence of the geological composition, tectonic structure of the terrain and their influence on the hydrogeological conditions that result in a karst spring zone, attractive and very rare in our area. Based on results of detailed geological and hydrogeological mapping of terrain and neotectonic analysis, a hydrogeological model of formation of Visok karst spring zone was presented in paper. It is interpreted that three different outcrops of karst-fissure type are drained within it. The paper emphasizes significant contribution of neotectonic analysis in process of hydrogeological research. The exceptional potential importance of large quantities of high-quality karst-fissure underground water released for local community and beyond was pointed out.

Key words: karst spring zone; tectonics; karst spring; Visok kraj; Stara planina

УВОД

У природи појављивање подземних вода на површини терена најчешће је у виду извора. Истицање подземних вода може бити на једном месту – извору, у виду јасног, јединственог млаза, или неколико или више извора релативно близу један другом који се јављају на ужем простору, када се ради о разбијеном изворишту или о изворској зони (Мијатовић 1990). Изворска зона је занимљив хидрогеолошки објекат који редовно привлачи пажњу заинтересованих.

Према генетској вези вода изворске зоне са одређеним типом издани из које потичу воде су и њене карактеристике. Изворска зона чије воде су генетски везане за карстни тип издани имају значајне специфичности у односу на изворску зону чије су воде генетски повезане са неким другим типом издани (Никић и сар. 2022). Једна од значајних различитости јесу велике количине подземних вода и низводно формирање моћног речног тока. На простору појављивања карстне изворске зоне обично су заступљени сложени геолошки и тектонски односи и хидрогеолошки услови. Једна од таквих јесте карстна изворска зона Висок, на Старој планини. У циљу комплетнијег сагледавања услова појављивања вода на овој карстној изворској зони, у раду је приказан допринос неотектонске анализе у формирању њеног хидрогеолошког модела.

ПОДРУЧЈЕ ИСТРАЖИВАЊА

Карстна изворска зона Висок (КИЗВ) налази се у Парку природе „Стара планина“, у области Висок крај, на ушћу Јеловичке у Дојкиначку реку (око 740 m н.м.), у подножју северо-западне падине планинског врха Бело камење (910 m н.м.). Административно припада општини Пирот. Подручје истраживања је са планинском климом, са оштрим зимама и кратким, релативно топлим летњим периодом. Просечне вишегодишње суме падавина крећу се од око 712 mm у Каменици (долински део терена) до око 980 mm у Дојкинцима (планински део). Дојкиначка река је десна притока Височице и припада сливу Нишаве.

Литостратиграфске јединице заступљене на ширем подручју КИЗВ приказане су у елементарним цртама на основу ОГК 1:100 000 листа К34-34 Пирот и припадајућег Тумача. Најстарије стене представљају кварц-албит-мусковит-хлоритски шкриљци рифеј-камбријумске старости. Преко њих дискордантно лежи дебео комплекс кластита перма представљених базалним конгломератима, конгломератичним пешчарима, руменкастим пешчарима и алевролитима. Следи доњи тријас литолошки представљен пешчарима и конгломератима, а у завршном делу јављају се алеврити, пешчари и глинци. Навише у геолошком профилу је комплекс кречњака, доломитичних кречњака и доломита средњег тријаса. Карактеристично је смењивање пакета банака чистих, испуцалих и јако карстификованих кречњака са доломитичним кречњацама, доломитима и лапоровитим кречњацама. Доња јура литолошки је представљена конгломератима, пешчарима и глинцима, средња јура кречњачким пешчарима и кварцним конгломератима, а горња јура кречњацама са рожначким квргама, спрудним, детритичним, оолитичним и песковитим кречњацама. Све формације се на ширем подручју истраживања јављају у виду појасева (ширих или ужих) правца пружања северозапад-југоисток на падини од била Старе планине на северу према Височици на југу.

У тектонском погледу подручје КИЗВ припада Карпато-балканидима, односно налази се у оквиру тектонске јединице Старопланинско подручје са височком зоном (Анђелковић и сар. 1977). Тектонски покрети на подручју Старе планине проузроковали су оштећеност стенских маса која се огледа у појави бројних раседа и раседних зона који формирају карактеристичну паркетну структуру. Појава трансгресивних, дијагоналних и попречних раседа последица је јаким тектонских покрета током алпске орогенезе, формирања старопланинске антиклинале, височке и видличке навлаке. На целом подручју Висок краја разломне структуре су релативно блиске, приближно паралелне и смењују се у километарском величинском подручју (Анђелковић 1996).

КИЗ Висок има облик широког неправилног полукруга на простору који је ушће Јеловичке реке, као леве притоке, у Дојкиначку реку (Слика 1). Укупна дужина пружања је око 500 m. Дуж Јеловичке реке узводно од ушћа пружа се око 350 m, а дуж Дојкиначке реке, узводно од ушћа, око 150 m. У оквиру КИЗ Висок налазе се: два моћна карстна врела (Брлошко и Велико Јеловичко врело), група од три мања врела, врелска пећина (Воденичка пећина), више пећинских отвора и каверни у вертикалном кречњачком одсеку у левој долинској страни Јеловичке реке непосредно узводно од ушћа у Дојкиначку реку (Никић 2003). Њихов положај приказан је на слици 1и 2:

1-Разбијено карстно врело Брлог се налази у широкој алувијалној равни Дојкиначке реке на око 150 m узводно од ушћа Јеловичке реке, на левој обали, око 35 m од речног тока. Врело је стално, асцедентног типа, са више појава вода на површини од око 25 m², после интензивних падавина вода се слабо замути. Места истицања су на инундационој алувијалној равни. Воде истичу на дну више приближно кружног облика депресија пречника до 4-6 m, дубине 0,5-0,8 m формираних у алувиону. При истицању изданских вода на дну депресије подиже се најситнија фракција у виду „кључања“. Процењена издашност врела је од око 70 l/s до око 350 l/s (Симић 2002).

2-Велико Јеловичко врело се налази на левој долинској страни Јеловичке реке, на око 350 m узводно од ушћа у Дојкиначку реку и око 20 m од леве обале речног корита. Воде асцедентно истичу у дну амфитеатралне челенке која је отворена према току Јеловичке реке. Долинске стране амфитеатралне челенке су стрме до субвертикалне, висине око 15-25 m, изграђене од кречњака са „грудвама“. У дну челенке формирано је проточно језеро кружног облика пречника око 14 m и дубине око 1,8 m. Воде избијају на дну проточног језера из пећинског отвора пречника око 1,5 m. Пећински канал се у залеђу под углом пружа у дубље делове терена према истоку и спелеолошки је истражен до дубине од 52 m, на дужини од око 191 m (Тркуља 2012). Издашност врела се мења током године, а после интензивних падавина вода се слабо замути. Највећа је у периоду поводња и износи око 4-5 m³/s, а крајем рецесионог периода дешава се да врело пресуши у трајању од 1 до 2 дана (Чубриловић & Никић 1999).

Слика 1. Објекти на простору карстне изворске зоне Висок. Легенда: 1-врело Брлог; 2-Велико Јеловичко врело; 3-мало врело; 4-каптирано врело; 5-врело стара каптажа; 6-Воденичка пећина; 7-вертикални кречњачки одсек
Figure 1. Objets within the karst spring zone Visok. Legend: 1-karst spring Brlog; 2-Veliko Jelovičko karst spring; 3-little karst spring; 4-captured karst spring; 5-karst spring old catchment; 6-Vodenička cave; 7-vertical limestone section

3–Мало врело се налази на десној обали Јеловичке реке, на око 60 m узводно од ушћа у Дојкиначку реку, непосредно поред асфалтног пута од којег је хипсометријски ниже за око 2 m. Од десне обале речног корита удаљено је 3-4 m и око 0,6 m је хипсометријски више од реке. Издашности је око 1,5-2 l/s, не пресушује, не мути се. Воде са овог извора локално становништво је користило за пиће све до увођења јавног водоснабдевања.

4–Каптирано врело се налази на десној обали Јеловичке реке, на око 70 m узводно од врела број 3. Врело је на око 6 m од десне обале речног корита, око 1 m хипсометријски више од реке, у терасном одсеку висине око 1,5 m. Врело је стално, не мути се, процењене издашности око 15-20 l/s. Каптажа је у функцији водоснабдевања пар сеоских домаћинстава и викенд насеља Врело.

5–Врело стара каптажа се налази на десној обали Јеловичке реке, око 16 m узводно од каптираног врела број 4. Истицање вода је у виду разбијеног изворишта на површини од око 3-5 m² на којој се истицање одвија на више места, у виду јаких водених млазева, у подножју падине терасног одсека. Појаве вода су око 0,6 m хипсометријски више од Јеловичке реке, удаљене око 14 m од њеног корита. Процењене издашности је око 10-15 l/s, не пресушује, не мути се.

6–Воденичка пећина се налази на левој долиноској страни Јеловичке реке у вертикалном одсеку који граде кречњаци са „грудвама“. Улаз у пећину је око 100 m узводно од ушћа у Дојкиначку реку, око 8 m хипсометријски виши од реке. Пећина је врелска, сада сува, са субхоризонталним главним улазним каналом, са више других канала у приближно истом нивоу и са још једним малим улазом за око 4,5 m вишим у односу на главни („пећински систем“), проходна је око 130 m (Никић 2016).

7–Дуж леве стране мајор корита Јеловичке реке на потезу од ушћа у Дојкиначку реку па узводно око 110 m пружа се вертикални одсек у крчњацима са „грудвама“, висине око 8-9 m. Представља уздигнуту страну тектонског блока. У ножицама одсека, у речног кориту, литолошки је контакт карстификованих кречњака са „грудвама“ и микритских, компактних, водонепропусних лапоровитих кречњака (Никић 2016). На целој површини одсека у кречњацима са „грудвама“, на различитим висинама се налази више пећинских отвора величине до 1,2 m, каверни пречника до 0,5 m и субвертикалних незапуњених пукотина зева до 0,3 m.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Детаљна геолошка, хидрогеолошка, геоморфолошка и хидролошка картирања на ужем простору КИЗВ вршена су у различитим сезонама током више година. За време картирања узимани

су реперезентативни узорци стена и урађене су петролошке и микрпалеонтолошке анализе, а воде из неких врела узорковане су и урађене физичко-хемијске анализе „В“ обима.

У циљу утврђивања неотектонске активности терена примењена је метода квантитативне геоморфолошке анализе. За карактеристичан параметар анализе изабрана је енергија рељефа. Спроведен је морфометријско-статистички поступак који се састојао од следећих корака: рачунање висинске разлике унутар сваког јединичног поља; вредност висинске разлике је умањивана за вредност референтног нивоа који представља средњу вредност свих висинских разлика у појединачним пољима на истраживаном терену; добијене позитивне и негативне вредности енергије рељефа представљају подручја појачаних процеса ерозије или акумулације; применом методе „текућих средњих вредности“ добијен је први тренд аномалије енергије рељефа; интерполацијом вредности првог тренда добијена је карта изолинија која одражава генерално дејство најмлађих тектонских покрета (Марковић 1983). За посматрано поље јединичне површине узет је квадрат димензија 1x1 km. Резултати су приказани изолинијама првог тренда негативне и позитивне енергије рељефа и превојним подручјем – референтни ниво на топографским картама размере 1:25 000.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На подручју КИЗВ издвојена су четири тектонска блока (Блок I Тупанац, Блок II Игин вртоп, Блок III Клење, Блок IV Рудине) који су међусоно одвојени неотектонски активним зонама регионалног карактера (Слика 2). Северно од КИЗВ је део терена који се тектонски релативно издиже и припада Блоку I Тупанац. Од блокова у окружењу одвојен је неотектонски активним зонама регионалног карактера дуж којих се одвија степеначасто спуштање терена. Јужно је Блок IV Рудине који се спушта дуж неотектонски активне зоне регионалног карактера која контролише ток Дојкиначке реке. Западно од КИЗВ је реконструисана сложена неотектонски активна зона дуж које се одвија спуштање Блок III Клење. Југоисточно од КИЗВ је Блок II Игин вртоп који се такође спушта дуж неотектонски активне зоне која контролише ток Јеловичке реке. У прилог тези да су Блокови II и III тектонски спуштени јесу широке долине планинских водотокова Дојкиначке и Јеловичке реке са моћним акумулацијама алувијалних и терасних седимената. Положај и распоред блокова и неотектонски активних зона регионалног карактера указују на блоковску грађу терена.

Слика 2. Тектонски блокови и неотектонски активне зоне регионалног карактера на простору КИЗ Висок. Легенда: Блок I Тупанац; Блок II Игин вртоп; Блок III Клење; Блок IV Рудине; а-неотектонска активна зона регионалног карактера; б-претпостављени смер филтрације подземних вода; в-релативно спуштен блок; остале ознаке као на Слици 1.

Figure 2. Tectonic blocks and neotectonically active zones of regional character in space KSZ Visok. Legend: Block I Tupanaц; Block II Igin vrtop; Block III Klenje; Block IV Rudine; a-neotectonic active zone of regional character; b-assumed direction of groundwater filtration; v-relatively lowered block; other markings as in Figure 1.

Детаљним геолошким картирањем на простору КИЗВ констатована су два литолошка члана средњотријаске старости и два квартарне старости. Средњотријаске творевине представљене су микритским кречњацима и кречњацима спаритским са „грудвама“ (на левој обали Јеловичке реке), а квартарне старости алувијалним (у речном кориту) и терасним седиментима (на десној обали Јеловичке реке). Микритски кречњаци су са субхоризонталним слојевима дебљине до 20 cm, чврсти, компактни, без видљивих пукотина и без карстификације. Кречњаци спаритски са „грудвама“ пречника до десетак сантиметара и без икакве правилности и сортираности у маси, јако су карстификовани, без изражене слојевитости (Никић 2016). У њима је формирана Воденичка пећина и граде вертикални кречњачки одсек са кавернама и поткапинама у левој обали Јеловичке реке (Слике 1 и 2). Микритски кречњаци се јављају у кориту Јеловичке реке, а у геолошком профилу конкордантно преко њих су кречњаци спаритски са „грудвама“ и граде леву обалу Јеловичке реке, односно тектонски Блок II Игин вртоп.

ДИСКУСИЈА

На основу резултата неотектонске анализе на простору КИЗВ и њеном ширем окружењу констатована је јако сложена тектоника. Гравитациона кретања дуж издвојених неотектонских структура довела су до степеничастог спуштања појединих блокова и формирања ушћа Јеловичке у Дојкиначку реке, спуштање ерозионих базиса и тиме дренарања вода на нижим котима. Подручје ушћа Јеловичке у Дојкиначку реке налази се на месту сучељавања сложених регионалних разломних зона које контролишу њихов ток, а тиме и појаву КИЗВ (Слика 2). Према ОГК 1:100 000 лист Пирот КИЗВ се у целисти налази у оквиру само једне литостратиграфске јединице (карстификовани кречњаци средњег тријаса) односно, КИЗВ није у близини или у зони контакта са литолошком формацијом са функцијом хидрогеолошке баријере која тиме условљава њено појављивање. За предметни модел од значаја је просторно повољно постојање јако карстификованог кречњака и доломита средњег тријаса, затим тектонских блокова и неотектонски активних зона регионалног карактера. Важан хидрогеолошки елемент јесте да остале стенске масе које су заступљене на ширем подручју КИЗВ (шкриљци, пешчари, конгломерати, алевролити) су слабије порозне и водопрпусне, па тиме и са хидрогеолошком функцијом подинских изолатора и бочних хидрогеолошких баријера за издани у карстификованим кречњацима средњег тријаса.

На простору КИЗВ сучељавају се четири тектонска блока који су у међусобно одвојени неотектонски активним зонама (Слика 2). На три тектонска блока (Блок I Тупанац, Блок II Игин вртоп, Блок III Клење) преко врела се одвија дренарање моћних карстно-пукотинских издани формираних у средњотријаским кречњацима. Места појављивања вода су угавном уз неотектонски активне зоне које су са функцијом хидрогеолошке баријере (Слика 2). Са хидрогеолошког аспекта заступљене су две водопрпусне и једна локална условно „безводна“ литолошка формација. Једну водопрпусну формацију чине седименти квартарне старости генетски представљени терасним и алувијалним седиментима у којима је збијени тип издани и која је без хидрогеолошког значаја. Другу водопрпусну и водоносну средину представљају седименти средњег тријаса литолошки представљени карстификованим и испуцалим кречњацима спаритским са „грудвама“. Условно „безводни“ и водонепропусни су микритски кречњаци средњег тријаса.

Према издашности, највећу има Велико Јеловичко врело које се јавља у Блоку II Игин вртоп, затим Брлошко врело у Блоку III Клење и најмању издашност има група мањих врела у Блоку I Тупанац. Сливно подручје Великог јеловичког врела се просторе делом на тектонски спуштеном Блоку II Игин вртоп, који је са алогеним водотоцима богатим водама током целе године и бројним понорима. Сливно подручје брлошког врела је делом на Блоку III Клење, такође тектонски спуштеном, а сливно подручје групе мањих врела је делом на Блоку I Тупанац који је пак тектонски издигнут. Реално је да карстно-пукотинске издани у Блоку I Тупанац, Блоку II Игин вртоп и Блоку III Клење, нису хидраулички међусобно повезане односно, да имају засебна подземна водна тела која се дренарају на простору КИЗВ. Ове издани су развијене у оквиру различитих тектонских блокова одвојених неотектонски активним зонама регионалног карактера са функцијом хидрогеолошке баријере. Све три издани имају различите зоне прихрањивања и подземна водна тела, дренарају се на врелима која су са различитим режимима истицања, сталности, замућености и количинама вода. За сваку од ове три издани топографско и хидрогеолошко сливна подручја јако се разликује односно, ни приближно нису подударна.

Са хидролошког аспекта занимљиво је да још крајем XIX века Цвијић (1896) је сматрао Велико Јеловичко врело место извирања Височице. Водно богатство КИЗВ наши географи нису прихватили као аргумент да је то извориште већ да је у краку Височице који лети пресушује, а дотиче

из Бугарске (Никић 2003). У оквиру КИЗВ у кречњацама спаритским са „грудвама“ поред хидрогеолошких развијени су и геоморфолошки карстни облици у виду пећине метарских димензија, каверни од сантиметарских до дециметарских димензија, поткапина. Њихов распоред у вертикалном профилу јасно указује на еволуцију карстног процеса али и савремену циркулацију подземних вода у све три зоне: стално суву, прелазну и стално сатурирану.

ЗАКЉУЧАК

Последица сложених геолошко-тектонских односа и хидрогеолошких услова на ширем простору ушћа Јеловичке у Дојкиначку реку резултирали су формирањем атрактивне КИЗ Висок.

Допринос спроведене неотектонске анализе огледа се у пружању више светлости за формирање хидрогеолошког модела за КИЗВ. Неки од тих доприноса су:

- На простору КИЗВ дренирају се три засебне карстно-пукотинске издани чија хидрогеолошка сливна подручја се простиру на три различита тектонска блока међусобно развојена неотектонски активним зонама регионалног карактера.

- Једна карстно-пукотинска издан је у оквиру Блока II Игин вртоп, друга издан је у оквиру Блок III Клење и трећа је у оквиру Блока I Тупанац. Ове издани нису у хидрауличкој међусобној вези.

- Са највећом издашношћу је Велико Јеловичко врело које се јавља у Блоку II Игин вртоп који је тектонски релативно спуштен, затим Брлошко врело у Блоку III Клење који је такође спуштен и са најмањом издашношћу је група мањих врела у Блоку I Тупанац који је релативно издигнут.

- Различит режим и физичке карактеристике вода врела у КИЗВ иду у прилог тези да су њихове воде генетски везане за различите издани карстно-пукотинског типа.

Значајан резултат спроведене анализе енергије рељефа на простору КИЗВ јесте и издвајање тектонских блокова који су ендегеним процесима релативно спуштени или издигнути и који су међусобно одвојени неотектонски активним зонама регионалног карактера са функцијом хидрогеолошке баријере. Огледа се у доприносу функционалном управљању огромним потенцијалом квалитетних изданских вода. „Домаћинско“ управљање подземним водама на простору КИЗВ може јако допринети њиховој примени за различите намене, а тиме на добробит локалној заједници Висок краја и шире.

ЛИТЕРАТУРА

Анђелковић Ј., Крстић А., Богдановић П., Јадрањин Д., Миланковић П., Милошевић Р., Урошевић Д., Димитријевић М., Долић Д., Ракић М.О., Јовановић Љ., Масларевић Љ., Марковић Б., Дивљан М., Ђорђевић М. 1977: Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000 лист К 34-34 Пирот и Тумач. Савезни геолошки завод. Београд.

Анђелковић М. 1996: *Геологија Старе планине-тектоника*. Стр. 230. Рударско-геолошки факултет, Институт за регионалну геологију и палеонтологију. Београд.

Марковић М. 1983: *Основи примењене геоморфологије*. Стр. 174. Посебна издања Геоинститута. Књига бр. 8. Београд.

Мијатовић Ф.Б. 1990: *Крас – хидрогеологија крашких водноснока*. Стр. 304. Геозавод. Београд.

Никић З., Милчановић В., Марић Н. 2022: *Карстна изворска зона Врело на Старој планини-реткост карста Србије*. Зборник радова: Крас-вековна научна инспирација. Стр. 83-96. Универзитет у Београду Географски факултет. ISBN 978-86-6283-127-9, Београд.

Никић З. 2016: Извештај о изведеним радовима хидрогеолошких истраживања карстног јеловичког врела за потребе парка природе „Стара планина“. Шумарски факултет. Београд.

Никић З. 2003: *Хидрогеолошка анализа формирања и регионализација малих вода*. Стр. 155. Задужбина Андрејевић. ISBN 978-86-7244-341-1, Београд.

Симић М. 2002: Елаборат о резервама маломинерализованих вода са изворишта Старопланинско око и из бунара ЕБСПО-1 у сливу Дојкиначке реке. Рударско-геолошки факултет. Београд.

Тркуља А. 2012: Јеловичко врело - истраживања октобар 2012. Triton diving club. Београд. Преузето са: <http://www.triton-ast.rs/jelovicko%200kt%2012.htm>

Цвијић Ј. 1896: *Извори, тресаве и водопади у Источној Србији*. Стр. 128+4 таб. Глас Српске краљевске академије наука. Број LI. Београд.

Чубриловић П., Никић З. 1999: *Утицај хидрогеолошких одлика терена на протикање Височице у сушном периоду године*. Зборник реферата: XII југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији. Стр. 469-478. Нови Сад.